

**МЕТАЛЛГА ИШЛОВ БЕРИШ КОРХОНАЛАРИ ИШЧИ
ХОДИМЛАРИ МАХСУС КИЙИМИ ТОПОЛОГИЯСИ.**

Хакимжонов Исломбек Шухрат ўгли

Наманган тўқимачилик саноат институти “ Дизайн ” кафедраси ассистенти.

Электрон почта: islomsu25@gmail.com

Тел: +998 93 673 46 69

Салих Шукурович Ташпулатов

Тошкент тўқимачилик ва енгил саноати институти т.ф.д., профессор.

Электрон почта: ssht61@mail.ru

Тел: +998 90 966 51 21

Аннотация: Металга қайта ишлов бериш корхоналари ишчи ходимларининг хафсизлигини янада ошириш мақсадида лойиҳаланоётган махсус кийимларнинг сифатини ошириш учун олиб борилган вазифалар тўғрисида маълумотлар кеттириб ўтилган.

Калит сўзлар : металл, саноат, иссиқлик, олов, учқун, зарра, ҳарорат, механик таъсир, ҳимоя, махсус, кийим, мато, материал.

Узоқ вақт давомида инсонлар ёнғин ўчоқларини ёъқ қилишда оловга қарши курашиш, ёнғин жараёнидаги турли зарралардан химояланиш ҳамда улардан сақланиш усулларини ўрганди, бунга мисол қилиб, турли хил ёнғинни ўчириш техник воситалари; - ўт ўчиргич жиҳозларидан тортиб махсус автомобиль ускуналари, авиация, махсус кийимлари каби химоя воситаларини кўриш мумкин. Ушбу жиҳозлар ёрдамида, иссиқлик, технологик электр станциялари қозонларида, металлургия ва метални қайта ишлаш корхоналариниларининг печларида юқори ҳароратли куйишдан инсонлатни ҳимоя қилишда фойдаланилади.

Ўзбекистон Республикасида меҳнат шроитини яхшилаш ҳамда ишчи ходимларнинг хафсизлигини тaминлаш мақсадида металлургия саноати ишчи

ходимлари учун ёз ва қиш мавсумига мўлжалланган махсус кийим лойиҳалашни асосий вазифа қилиб олинди. Ишчиларнинг фикри, хафсизлиги ҳамда барча функционал хусусиятларни инобатга олиб, металлургия соҳа вакилларида сўровнома ўтказилди. Сўровномага натижасига кўра объект сифатида янги намунадаги куртка ва шим танлаб олинди. Куртка ва шимни лойиҳалаш жараёнида сўровномада кўрсатилган кўрсаткичларга эга бўлган энг турлари, манжет ва ёқа турларини инобатга олиб, янги намунадаги эскиз яратсиҳ бўйича иш олиб борилди.

Металлургия корхоналарида ходимлар бир мунча вақт очик олов таъсирига, юқори ҳароратгача қиздирилган материаллардан, металл зарралари, чанг, ис гази ва бошқа турли хил механик таъсирлар орқали инсон соғлиги учун хавли хисобланади. Бу эса ўз навбатида соғлиқ учун хавфли бўлган бундай соҳаларда ишлаш ва химоя қилиш учун юқори ҳароратдаги иссиқликка бардош берадиган ишчилар учун махсус химоя кийимлар, поябзал воситалари кераклигини билдиради.

Ишчиларнинг соғлиги ва химояси учун ҳозирги кунда оловга, иссиқликка чидамли янги материаллар яратилганлиги сабабли, махсус кийимларни тикиш учун узок вақтдан бери ишлатилган матоларни ёнғинга қарши чизамлилиги ошириш устида илмий изланишлар амалга оширилади, бу ўз навбатида ишчи ходимлар саломатлигини юқори даражада химоя қилиш вазифаси туради.

Бундай оғир шароитларда ишлаш ўт ўчирувчиларнинг жанговар кийимига ўхшаш махсус кийимни талаб қилмаса ҳам, очик оловга самарали қаршилиқ кўрсатишдан ташқари, кучли механик шикастланишдан, зарарли заҳарли моддалардан ва ишчиларни агрессив муҳитдан химоя қилади, яна бир муҳим жиҳат шундаки ишчилар учун махсус кийимларни тўғри танлаш ходимнинг ўлчами тўғри ўччаниб, либос тикилиши керак. Бунинг учун ишга кириш жараёнида хомдим ўз маълумотларини тўғри ва аниқ кўрсатилиши лозим.

Химоя функцияларига ҳамда ёниш ва куйишга қарши махсус кийимларни лойиҳаланаётганда қуйидаги хусусиятларни инобатга олиш зарур.

* Металларнинг иссиқ томчилари, оловли учқунлардан ҳимоя қилиш.

* Ифлосланиш ва механик шикастланишдан ҳимоя қилиш.

* 100⁰ С га қадар қиздирилган кичик паст калорияли очиқ олов манбасини ҳимоя қилиш.

Махсус кийимлар - иссиққа чидамли матодан тикилган костюмлар, комбинезонлар нафақат хавфсиз, балки қулай ишни таъминлаши керак, шунинг учун бундай кийимларнинг қишки ва ёзги вариантлари мавжуд болиб, сув шимиши ва сув ўтказмайдиган ҳимоя ҳимоя ҳусусиятига эга бўлиш зарур.

Металлга ишлов бериш корхоналари ишчи ходимларининг махсус кийимларини яратиш, лойиҳалаш, ишлаб чиқаришда фойдаланиладиган ҳамда уларни шартларини тартибга солувчи бир қатор расмий норматив ҳужжатлар мавжуд. Ушбу талабларни белгилайдиган ГОСТлар ҳисобланиб, шартли равишда икки гуруҳга бўлинади.

- Конструктив гуруҳ. ГОСТ 12.4.103—2020 махсус ҳимоя кийимларининг эргономик хусусиятлари ва хавфсизлик кўрсаткичлари учун асосий талабларни белгилайди. ГОСТ 31399—2009 ва ГОСТ 31396— 2009 - эркаклар ва аёллар учун кийимларни лойиҳалаш учун стандарт шаклларни баландлиги, ўлчамлари ва тўлиқ гуруҳлари бўйича таснифлаш. ГОСТ ISO 11612— 2020, ГОСТ ISO 13688— 2022 - дизайн, ишлаш учун асосий кўрсаткичлар, хавфсизлик, эргономик параметрлар, маркалаш, ўлчамлар ва бошқа хусусиятларни ўз ичига олади.

Юқори ҳароратдан, ҳаддан ташқари контактдан, конвектив иссиқликдан, эритилган металларнинг чайқалишидан, очиқ оловнинг қисқа муддатли таъсиридан ҳимоя қилувчи махсус кийимларнинг дизайни учун умумий талабларнинг параметрлари ва синов усуллари ГОСТ 12.4.250-2019 да изчил баён этилган.

Материалга. ГОСТ 11209-2014- барча турдаги махсус кийимларни ишлаб чиқариш учун материалларга, шунингдек, иссиқликка чидамлилиқнинг чегара қийматларини белгилаш усуллари белгилайди.

Металлургия соҳасида мавжуд бўлган кўплаб меъерий ҳужжатлардан кўриниб турибдики, инсонлар саломатлиги учун муҳим бўлган маҳсул кийимларга жуда кўп талаблар мавжудлиги ҳақиқатдир. Металлга ишлов бериш корхоналарининг турли соҳалар ва шароитларни ҳисобга олган ҳолда, металлургия саноатда ишлайдиган ходимларни юқори сифатли ҳимоя қилиш.

Маҳсул кийимларнинг лойиҳалаш жараёнида инобатга олиш зарур бўлган таркибий талаблари ҳамда топологияси:

- Маҳсул кийимлар одам ҳаракатланаётганда, ҳар қандай статик ҳолатда, танаси, қўллари, оёқлари тўлиқ ёпиқ бўлиши керак. Ички кийим ва кўйлак устидан тўлиқ қоплайдиган, камида 0,2 м узунроқ бўлган иссиққа чидамли ҳимоя комбинезон, куртка, костюм ҳамда шим бўлиши келади.

- Маҳсул кийим чўнтаклари ёпиши зарур.

- Бўйин, элкама-камар, оёқлар орасидаги юқори ҳарорат, механик, бошқа таъсирлардан ҳимояни кучайтириш керак.

- Конструкцияни қуриш жараёнида ўлчамларни тўлиқ олиш зарур.

- Кийимдаги фурнитуралар оловга чидамли материаллар билан ҳимояланган бўлиши керак.

- Учқунлар, зарралар, металлларнинг чайқалиши орқали келиб чиқадиган иссиқ томчилар енг ичига кириб кетишидан ҳимоя қилиш учун енг учи ички манжетлар билан тикилиши зарур.

- Металли фурнитуралардан фойдаланганда инсон танасига тегмайдиган қилиб лойиҳалаш керак ёки уни ҳам иссиқликдан изоляциялаш зарур.

- Маҳсул кийимларини зудлик билан ечиб ташлаш учун тез очиладиган маҳкамлагич ва фурнитуралардан турларидан фойдаланиш керак.

- Маҳсул кийимларда иссиқлик алмашинувини таъминлаш учун шамоллатиш тешиклари кийим элеменларида қўллаш керак.

- Кўйлаги, шим, маҳсул кийимнинг танага тегиб турган элементларига пахта матоларидан фойдаланиш мақсадга мувофиқ.

- Махсус кийимларда нур қайтариш хусусиятига эга бўлган лентали чизиқлардан фотдаланиш тавсия этилади.

Металлга ишлов бериш корхоналари ишчи ходимларнинг махсус кийимлари тикиладиган материаллар, матолар учун норматив ҳужжатларга қўйиладиган талаблар:

- Санитария, кимёвий, гигиеник меъёрий кўрсаткичларга риоя қилиш.

- Кўп қатламли матоларнинг толалари, ҳимоя қопламалари, 185 ° С гача бўлган ҳароратда, бир қатламли - 235 ° С гача эримаслиги ва ёнмаслиги керак.

- Олов ишчи юзаларига тегганда ҳимоя қатлами камида 300 секундга дош бериши керак.

- Материалларининг эгилишга чидамлилиги - камида 9 минг тсикл, йиртилишга - камида 800 Н бўлиши керак.

- Кўп қатламли ҳимоя кийимларини хўл ҳолатда киришиши - 5% гача, бир қатламли - 10% гача бўлиши керак.

- Нурни акс эттириш - камида 50%.

Қонун ҳужжатларига мувофиқ, кимёвий тозалаш, ювиш, эскирган, фойдаланишдан чиқарилган махсус кийимларни утилизация қилиш учун масъул бўлган корхона раҳбари ходимларни, ишдаги хавф-хатарларга жавоб берадиган махсус ҳимоя кийимлар билан таъминлаш учун жавобгардир.

Махсус кийимлар ўлчами бўйича хавфли ишлаб чиқаришнинг ҳар бир ходимига берилади. Ушбу махсус кийимларнинг стандарт ишлаш муддати 1 йил бўлиб, бундай ҳимоя кийимларининг захирасини тўғридан - тўғри қуёш нурларидан ҳимояланган, ҳаво намлиги паст бўлган ёпиқ омборларнинг жавонларида 10 йилгача сақлашга рухсат берилади.

Металлга қайта ишлов бериш корхоналари ишчи ходимлари махсус кийими учун ишлатиладиган материаллар турлари таҳлили.

Олиб борилган изланишлар натижасида аниқландики жуда кўплаб корхоналар ҳимоя мақсадида қуйидаги мато турларидан фойдаланмоқда:

- пахта ёки зиғирдан тайёрланган турли бўшлиқ, қалинликдаги бранда.

- Зич тери пахта матоси, ўзининг фазилатларини орзу қилади
- куч, кўплаб таъсирларга чидамли, "тери"
- Юқори зичликдаги дими.
- нейлон қўшилган пахта - 12% гача
- Зич пальто мато.
- шиша толали материал.
- қалинлиги 1,2 мм гача бўлган тери; арамид мато - арселон, химоя қўшимчалар учун қоламалар.

Лойиҳалаш жараёнида махсус кийимлар тикишда табиий матоларни ва сунъий материалларни танлаш нафақат ёниш қаршилигига, куйишдан, иссиқ буг, учкун, механик тасирлардан химоя қилишда ташқари корхонанинг иқлим шароитига ҳам боғлиқ бўлиши керак.

Махсус кийимлар пиктограмма билан белгиланади, бу ГОСТ ISO 11612-2020 га мувофиқ оловга қаршиқ даражаси кўрсатадиган.

Бундан ташқари, ички томондан ҳар бир химоя кийимининг астар қишмига юқори ҳароратларда ишлаш, очик олов таъсирида, учкунлар, иссиқ, эриган металлларнинг чайқалиши каби маълумотларни махсус тушунтириш ёрлиғига тикилади. Маркалаш орқали маҳсулот тўғрисидаги маълумотларни истеъмолчига тўлиқ кўрсатилади:

- Бренд номи, ишлаб чиқарувчи ҳақида тўлиқ маълумот.
- Маҳсулот тури.
- Маҳсулот ишлаб чиқарилган талабларга мувофиқ стандартнинг номи
- Зарарли таъсирлардан операцион химоя даражасини кўрсатиш.
- Кийимларнинг ўлчами.

Бундан ташқари фойдаланувчи шаклига мос келадиган ишлаш хусусиятларига кўра, керакли микдордаги тсикллар билан ювиш, қуруқ тозалаш усуллари бўйича тавсиялар билан парвариш қилиш тўғрисида тўлиқ маълумот беради.

Махсус кийимларни сифат даражасини аниқлаш учун ГОСТ ГОСТ ISO 11612-2020 бўйича белгиланган синовлар ўтказилади ва сифат даражаси аниқланади. Тиқиш учун қабул қилинган матолар, ҳимоя материаллари, аксессуарларнинг намуналари куйидаги кўрсаткичлар бўйича синовдан ўтказилади:

- 185⁰С ва 265⁰С гача иссиқликка қарши чидамлилиги.
- Ёнғин тарқалишини чеклаш тўғрисида.
- Термал нурланиш ва куйишга қарши.
- Йиртилиб кетиш.
- Тешилишга қаршилиги.
- Чокнинг йиртилиш кучи.
- Сувга ўтказмасли.
- Саноат тозалаш, ювишдан кейин ўлчамларини ўзгартириш.

Агар ҳар бир кўрсаткич бўйича чегара қийматларига эришилганда, унинг ҳимоя хусусиятлари сақланиб қолса, махсус ҳимоя кийимлар бир қатор синовлардан муваффақиятли ўтади.

Эргономик талаблар экспериментал кийиш билан текширилади. Ундан ташқари ҳозирги вақтда янги замонавий махсус дастурлар орқали кийимнинг 3D формат шакли яратилиб, дастурлар орқали ҳам эргономик талабларни аниқлаш мумкин. Шунга кўра, худди шу тарзда, бундай ҳимоя кийимларининг сифати, қулайлигини амалиётда хавфли металлургия саноатда ишлайдиган ишчилар томонидан тан олинади.

Айтишим керакки, Ўзбекистон бозорида тақдим этилган махсус ҳимоя кийимлар, асосан ёнғинга қарши хусусияти билан маҳсулотларга қўйиладиган энг юқори талабларга жавоб беради.

Адабиётлар.

1. I.Sh.Xakimjonov, Researchung the method of designing special clothing for workers of metal-working enterprises. An International Multidisciplinary Research Journal.

https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=ru&user=kxiw77sAAAAJ&citation_for_view=kxiw77sAAAAJ:2osOgNQ5qMEC

2. I.Xakimjonov, Namangan viloyatida joylashgan metall ishlab chiqarish korxonalarida mehnatni muhofaza qilish muammolari va ularning sanoat xavfsizligiga ta'sirini o'rganish. JOURNAL OF NEW CENTURY INNOVATIONS.

https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=ru&user=kxiw77sAAAAJ&citation_for_view=kxiw77sAAAAJ:eQOLeE2rZwMC

3. Islombek Xakimjonov, Namangan viloyatida mavjud metall ishlab chiqarish va metalni qayta ishlash korxonalarida metallga ishlov berish dastgohi operatori maxsus ish kiyimini o'rganish. "International Scientific and Practical conference "Topical Issues of Science".

https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=ru&user=kxiw77sAAAAJ&citation_for_view=kxiw77sAAAAJ:YsMSGLbcyi4C

4. Xakimjonov Islombek, Metall quvvatlash korxonalari ishlari uchun maxsus kiyimlarni loyihalash usullarini tadqiqot etish. SCIENCE COMMUNITY: WEB OF CONFERENCES / KOMUNITAS SAINS: WEB KONFERENSI.

https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=ru&user=kxiw77sAAAAJ&citation_for_view=kxiw77sAAAAJ:qjMakFHDy7sC

5. Xakimjonov Islombek Shuhrat o'g' li, Metallga ishlab chiqarish korxonalari ishchilari uchun maxsus kiyimlarni tahlili. ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ.

https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=ru&user=kxiw77sAAAAJ&citation_for_view=kxiw77sAAAAJ:UeHWp8X0CEIC

6. Xakimjonov Islombek, ANALYSIS OF SPECIAL CLOTHING FOR WORKERS OF METAL-WORKING ENTERPRISES. "Экономика и социум".

https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=ru&user=kxiw77sAAAAJ&citation_for_view=kxiw77sAAAAJ:d1gkVwhDpl0C

7. Xakimjonov Islombek, Metallga ishlov berish korxonasi uchun himoya ish kiyimlari uchun materiallarni tanlash. Mashinasozlik ilmiy-texnika jurnali.

https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=ru&user=kxiw77sAAAAJ&citation_for_view=kxiw77sAAAAJ:W7OEmFMy1HYC

8. Allaniyazov G.Sh. Islombek Xakimjonov, TO STUDY THE CURRENT STATE OF HEAT-PROTECTED FABRICS. Science and Education in Karakalpakstan.

9. https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=ru&user=kxiw77sAAAAJ&citation_for_view=kxiw77sAAAAJ:Y0pCki6q_DkC